

ДИЛБАР ДИЛ ВА ИККИ ТИЛ СОҲИБИ

Ф.Исомиддинов, ФарДУ доценти.

Аннотация. Заҳириддин Муҳаммад Бобур – соҳибдегон зулҳисонайн шоир ва таниқли адибдир. Бадеий маҳорат бобида ҳам машҳур адибдир. “Вақоъе” (“Бобурнома”) Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг воқеий тарихий лаҳзаларидан иборат бўлса, унинг рубоийлари ана шу тарихий машҳур асарга хос иловадир, зикр этилган асар ҳис туйғулари ғалаёни ифодасидир.

Аннотация. Заҳириддин Муҳаммад Бобур – выдающийся двуязычный поэт и известный писатель. Он также знаменит своими литературными достижениями в области художественного мастерства. “Вакое” (“Бобурнома”) является историческим произведением, которое описывает реальные исторические моменты, в то время как его рубаи представляют собой дополнение к этому знаменитому произведению, выражающее бурю чувств и переживаний, связанных с упомянутыми событиями.

Abstract: Zahiriddin Muhammad Babur is an outstanding bilingual poet and renowned writer. He is also famous for his literary achievements in the field of artistic craftsmanship. “Waqo‘e” (“Baburnama”) is a historical work that describes real historical moments, while his rubaiyat serves as an addition to this famous work, expressing a storm of emotions and experiences associated with the mentioned events.

Калит сўз ва иборалар: Бобур, шаҳаншоҳ, подшоҳ, шоир, зулҳисонайн, адиб, адабиётшунос, олим, мутафаккир, давлат арбоби, Бобурнома, Ҳумоюн, Комрон, Навоий ва бошқалар.

Ключевые слова: Бобур, падишах, поэт, двуязычие, писатель, литературовед, ученый, мыслитель, государственный деятель, Бобурнома, Ҳумоюн, Комрон, Навоий и другие.

Keywords: Babur, padishah, poet, bilingualism, writer, literary critic, scholar, philosopher, statesman, Baburnama, Humayun, Komron, Navoi, and others.

Бобур — давлат арбоби, шаҳаншоҳ, мумтоз шоир, зулҳисонайн шоир, назариётчи адабиётшунос, тилшунос, санъатшунослик билимдони, кўп қиррали фаолият ва ижод соҳиби эди.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур— соҳибдегон зулҳисонайн шоир ва таниқли адибдир. Бадеий маҳорат бобида ҳам машҳур адибдир. “Вақоъе” (“Бобурнома”) Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг воқеий тарихий лаҳзаларидан иборат бўлса, унинг рубоийлари ана шу тарихий машҳур асарга хос иловадир, зикр этилган асар ҳис туйғулари ғалаёни ифодасидир. Шоир турк тили ва форс—тожик тилларининг яхши билгани боис ушбу иккала тилда шеърлар ёзган шоирдир.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур—талабчан адабиётшунос. Бобур натавон шоир, балки йирик адабиёт назариётчиси ҳамдир. Шоир учун шеършуносликда арӯз вазни масаласи асосий ва долзарб бўлган. “Бобурнома”ни адабиётшунослик асари дейиш мумкин, чунки ушбу асарда унлаб шоирлар ҳақида маълумотлар келтирилган. Яна, адабиёт намояндалари ҳақидаги маълумотлар, адиб ва шоирларнинг асарлари таҳлили, уларга баҳо

бериш адабиётшунослик илми соҳасига мансуб. Асарда қаторида номлари зикр этилган шоир, адиблар номлари зикр этилганларга Абдурахмон Жомий, Алишер Навоий, Бадриддин Ҳилолий, Камолиддин Биноий, Абдуллоҳ Ҳотифий, Зайниддин Маҳмуд Восифий, Сайфи Бухорий, Амир Шайхим Суҳайлий, Осафий, Мир Ҳусайн Мулламмой ва бошқаларни эслатиш мумкин.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур— у зулисонайн шоир, адиб, адабиётшунос шу билан бир қаторда таржимонлик ҳам қилган. Бобур Хожа Убайдуллоҳ Аҳрори Валийнинг форс —тожик тилида насрда ёзилган “Волидия” асарини шеърӣ усулда ўзбек тилига таржима қилган.

Заҳириддин Муҳаммад Бобур шоир сифатида турли мавзўларда шеърлар ижод қилган. Унинг шеърларида панд, нгасихат, ҳикмат, ишқӣй, ижтимоӣй, фалсафӣй, сиёсий қарашлари ўз аксини топган. Қуйидаги шеърда ҳам ирфонӣй, ижтимоӣй ва ҳам ишқӣй маъноларни кўриш мумкин.

Шоир шеърнинг матлаъ байтида айтаяптики, ўзимнинг жонимдан бошқа вафодор жон топмадим, кўнглимдан бирор бошқа керакли маҳрами асрор топмадим.

Жонимдин ўзга ёри вафодор топмадим,

Кўнглимдин ўзга маҳрами асрор топмадим.

Иккинчи байтда шоир демоқчики, дунёда менинг жонимдан бошқа менингдек дилафгор жонни кўрмадим, менинг кўнглимдан бошқа кўнглини ёр васлиға гирифтор бўлганини кўрмадим.

Жонимдин ўзга жонни дилафкор кўрмадим,

Кўнглим киби кўнгулни гирифтор топмадим.

Учинчи байтда шоир демоқчики, маст маҳбуба кўзига модомики, менинг кўнглим мубтало бўлган экан, ҳаргиз бу ажойиб маст кўзни ҳушёр кўрмадим.

Усрук кўзига токи кўнгул бўлди мубтало,

Ҳаргиз бу телбани яна ҳушёр топмадим.

Тўртинчи байтда шоир айтмоқчики, ноиложликдан унинг жудоилигига муроса қилишдан бошқа иложим йўқ. Чунки унинг васлиға ўзимни сазовор деб топа олмадим.

Ночор фурқати била хуй этмишам нетай,

Чун васлиға ўзимни сазовор топмадим.

Бешинчи байтда шоирнинг айтмоқчи бўлган фикри шундан иборатки, неча марта ёрнинг эшигига кўраман деб борган эдим, лекин ёр олдимга чиқишни истамади, яна бу навбат борайчи, шояд бу гал унинг кўнглига шафқат келсаю ёнимга чиқса.

Боре борай эшигига бу навбат, эй кўнгул,

Нечаки бориб эшигига бор топмадим.

Мақтаъ байтида шоир Бобур Мирзо айтаяптиларки, Бобур ўзингни ёрсиз юришга ўргатакўрки, мен жаҳоннинг қанча изласам ҳам ўзимга муносиб ёр кўрмадим ва топмадим.

Бобур ўзингни ўргатакўр ёрсизки, мен,

Истаб жаҳонни мунча қилиб ёр топмадим.

Аслида шоирнинг бу ғазалида ирфоний маъно ҳам бор бўлиб, шоир бу фоний дунёда ҳақиқий ва сазовор ёр топмаслигини билдирмоқда. Шоир қанча уринмасин, токи мувофиқ ўзига ёр топсин, лекин топа олмайди. Агар айtilган маънолардан заминий маъно чиқарадиган бўлсак ҳам шу маъно чиқадики, одам ер юзида ўзининг кўнглига мувофиқ ёрни топиши мушқил. Маъжозий маънода ҳам инсон бу дунёда ҳақиқий маҳбуба висолига ета олмайди.

Шоир ўз маҳбубасини вафо бобида бепарво, ошиқига беъэтинолигини кўрсатмоқда. Шоир демокчики, маъшуқамни ёнига бир неча марта борсам ҳам, бирон марта маъшуқам олдимга чиқмади. Менинг ҳолимдан сўрмадиҳам. Шоирнинг ушбу байтида ишқий маънони кўриш мукин. Шу қаторда айтиш жоизки Бобур Мирзонинг бу ғазали ҳам ирфоний, ҳам замон ишқий ижтимоий маъно кашф қилади.

Шоирнинг ижодида ҳам туркий ва ҳам форс—тожикча шеърларни кўриш мумкин. Бобур Мирзо қаторида иккала ўғиллари Ҳумоюнбек ва Комронбеклар ҳам иккита тилда эжод қилган зуллисонайн шоирлар туркумига кирдилар. Бобур Мирзо ўғулларига, дўстларига ёзган хатлари ҳам туркийда ҳам тожикча шеърӣ парча лар билан безалган.

Юришлар, жанг жараёнларида шеърӣ мурожаатларини кўриш мумкин. Пастдаги шеърӣ парчалар айtilган сўзларимизга мисол бўла олади:

Бобур Мирзо бир юришда кўрадики, айрим навкарлар кўрқоқлик ва сусткашлик қилаптилар, барча бек ва йигитларини чақириб шундай деди:

Ҳарки омад бар жаҳон аҳли фано хоҳад буд,

Онки пояндаву боқист Худо хоҳад буд.

(Мазмуни: Ҳарким бу жаҳонга келса, охири йўқликка кетади, ёлғиз қолувчи Худонинг ўзидир).

Ундан сўнг лашкарига қарата яна бир байт айтдилар:

Бо номи некў гар бимирам равост,

Маро ном бояд, ки тан маргрост.

(Мазмуни: Яхши ном билан ўлсам, шу етади, манга яхши ном керак, тана эса ўлум учундир).

Бир шиддитли ва суронли юришдан сўнг шоир оғир аҳволга тушиб қолади, кечаси билан уйқуси келмади шунда ушбу мисраъларни назм қилди:

Фурў рафту бар рафт, рўзи набард,

Номи хун ба моҳию бар моҳ гард.

Зи сумми сутурон дар он чаҳн дашт,

Замин шаш шуду осмон гаш ҳашт.

(Мазмуни: Уруш куни қоннинг нами(ер остидаги) балиққа гард (эса) ойга етди. Бу кенг даштда отларнинг туёқлари зарбидан ер олтига, осмон саккизга айланди).

Муҳаррам ойида шоир шамолаб қолиб оғир бетоб бўлиб қолади. Касаллик қайта— қайта хуруж қилиб, шоирни қаттиқ азоб беради, ичган дорулари фойда қилмайди. Охири қиздирувчи дори ичади ва ушбу дору касаллигини пасайтиради. Мана шу хастакунларида бир нечта рубоӣ ёзади . Улардан бири мана будир:

Жисмимда иситма кунда маҳкам бўладур,

Кўздин учадур уйқу чу охшам бўладур.
Ҳар иккаласи ғамим била сабримдек,
Боргон сайи бу ортадур, ул кам бўладур.

Шоҳаншоҳ Бобур бир икки юришида катта мувафакқиятларга эга бўлиб, курашларсиз, бир неча мавзеъларни қўлга киритади, шу мавзеълардан бирини номи Чандерий эди. Бу ғалабанинг тарихини “Фатҳи дорулҳарб” сўзларидан топар эдилар. Бобур шоир сифатида шундай шеър боғлади:

Буд чанде мақоми Чандерий,
Пур аз куффору дорилҳарбию зарб,
Фатҳ кардам ба ҳарб қалъаи ў,
Гашт таърих: “Фатҳи дорулзарб”.

(Мазмуни: Чандерий кўп вақтлардан буён кофирларга тўлган “дорулҳарб” эди. Унинг қалъасини урушиб қўлга киритдим “фатҳи дорулҳарб” бунга тарих бўлди. Бу тарих абжад ҳисобида ҳижрий 934, милодий 1527 йилга тўғри келади).

Бобуршоҳнинг ўғиллари Ҳумоюн фарзандли бўлгани шарофати билан ёзган мактубининг таркибидаги табрикотий байт :

Шукр бермиш санга бермиш фарзанде,
Санга фарзанду манга дилбанде.

Мактубнинг давомида бундай фармон ҳам бор эди: “Яна Комронга ва Кобулдаги бекларга бориб сенга қўшилишга ва ундан Ҳисорга ёки Самарқандга, умуман давлат Осойишталиги қаерни тиласа, ўша ерга жўнайсизлар, деган фармон бўлди. Тангрининг инояти билан душманни енгиб, Худо хоҳласа, вилоятларни қўлга олиб, дўстларни шод ва душманларни остин— устун қилгайсизлар. Сизларнинг жонни тикиб, қилич соладиган пайтингиз келди. Омадингиз келганида, уни бой бериб қўйманг. Бепарволик ва сусткашлик билан подшоҳлик мувофиқ келмайди”.

Жаҳонгири таваққуф барнаёбад,
Жаҳон онро бувад токи—ў беҳ шитобад.
Ҳама чиз зи рўи кадхудои—
Сукун меёбад, илло подшоҳий.

Мазмуни: (Жаҳонгирлик тўхтаб турмайди, ким яхши тиришса, жаҳон ўшаники бўлади. Ҳаётда ҳар бир нарса тўхташи мумкин, аммо подшоҳлик тўхтамайди).

Ҳумоюнбек ўғилларига ёзган яна битта хати (Уканг билан яхши яшагин. Катталар кўтаримли бўлишлари керак, сенинг ҳам у билан яхши муомалада бўлишинга умид қиламан. У ҳам имонли ва яхши йигит, хизмат ва хизматликда унинг ҳам камчилиги йуқ. Бунинг устига хатларингда ёлғизлик, ёлғизлик деб ёзибсан. Подшоҳликда бундай дейиш айбдир. Ахир, айтадилар-ку:)

Агар побанди, ризо пеш гир,
Ва гар яксувори, сари хеш гир.

Мазмуни: (Агар оёғинг банд бўлса, ризони олдинга қўй, агар яккасувори бўлсанг, ўз бошингча бор).

Бобур Мирзо Банголага юриш қилишдан олдин турк амирларини чақириб, маслаҳат ва кўрсатмалар бериб шундай деди:

Моли вофир, эли кофир, йўл ёвуқ,

Шарқ сари гар йроқтур, ул ёвуқ.

Шоир Бобур Мирзо яна Абдуллога битилган мактубида ташвишлари ҳақида бундай ёзади:

Май таркини қилғали паришондурман,

Билмон қилур ишимнию ҳайрондурман.

Эл барча пушаймон бўлуру тавба қилур,

Мен тавба қилибмену пушаймондурмен.

Юқорида келтирган рубоидан кўриниб турибдики, шоир ўтган ўз кечинмаларини ирфоний маъноларда аниқ ифодалаган. Шоир биринчи мисраъда

“Май таркини қилғали паришондурман” бу мисраъ орқали шоир айтмоқчики, бир муддат ибодатдан узоқ бўлганим боис, хижолатда қолдим. Бу ишни билиб қилдим ва ҳайронменки, нима учун шундай қилдим. Ҳама пушаймонликдан тавба қилурлар, аммо мен тавба қидиму тавба қилишимдан пушаймонман.

Бир юришда шоир кечқурун шовқин зшитади. Кўрса, кеманинг яқинида тунқаторлардан бир—иккитаси бир неча ҳиндустонликларни қувлаб, икки қилич ва битта ханжарини келтиришган эди. Тангри Таоло асради:

Агар тиғи олам бижунбад зи жой,

Набуррад раге то нахоҳад Худой. (“Бобурнома” ҳозирги ўзбек тилига табдил қилувчи: В. Раҳмонов, К. Муллахўжаева, Тошкент, Ўзбекистон, 2019, б. 415) .

Мазмуни: (Агар олам тиғи ўз жойидан қўзғалса, Худо хоҳламаса, бирор томирни ҳам қирқмайди).

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Бобур Мирзо Шаҳаншоҳ бўлиб қолмасдан талабчан адабиётшунос, шоир, балки йирик адабиёт назариётчиси ҳамдир. Шеършуносликда арўз вазни масаласи асосий ва долзарб бўлган. Замондошлари айтишича, фазилат бобида камчилиги йуқ, назм ва насрни туркий ва форсийда айтишда тенгсиз эди. Туркий девони бор. Унда янги маънолар ҳам топиб, шеърлар айтган. “Мубаййин” деб номланган маснавий китоблари бор. Хожа Аҳрор айтган “Волидия” рисоласини шу подшоҳ назм қилган. Ушбу китоб “Бобурия” бўлиб, Байрамхоннинг ўғли Мирзохонга туркийдан форсийга таржима қилишни буюрдилар, токи туркий билмаган кишиларга осон бўлсин. Ул подшоҳнинг мусиқа илмидан ҳам хабари бор эди ва мана бу рубоийни форсийда айтган эдилар:

“ Дарвешонро агар на аз хешонем,

Лек аз дилу жон мўътақиди эшонем.

Дур аст мағўй шоҳи зи дарвеши,

Шоҳем, вале бандаи дарвешонем”.

(«Бобурнома» П. Шамсиев, «Юлдузча, 1989, б. 350»).

Мазмуни: (Гарчи дарвешлар бизларга яқин бўлмасалар ҳам, биз уларга жон—дилимиз билан мухлисмиз. Шоҳликни дарвешликдан узоқ дема, биз шоҳ бўлсак ҳам, дарвешларнинг бандасимиз).

Мана бу форсийдаги матлаъ ҳам шоҳ ва шоирники:

Ҳалок мекунадам фурқати ту дониستم,

Вагарна рафтан аз ин шаҳр метавонистам.

Мазмуни: (Сендан айрилиш мени ҳалок қилишини билдим, бўлмаса, бу шаҳардан кета олардим).

Бу матлаъ ҳам уларникидир:

То ба зулфи сияҳаш дил бастам,

Аз паришонии олам растам. (“Бобурнома” ҳозирги ўзбек тилига табдил қилувчи: В. Раҳмонов, К. Муллаҳўжаева, Тошкент, Ўзбекистон, 2019, б. 436).

Мазмуни: (Унинг қора сочиға дил боғлаганимдан буён оламнинг бесаранжомлигидан қутулдим).

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Бобур Мирзо шоир тариқасида ўзбек адабиётида ва тожик адабиётида танилган зулisonайн шоирдир.

Заҳриддин Муҳаммад Мирзо Бобур соҳибдегон, зулisonайн шоир ва таниқли шоир, адабиётшунос олим, мутафаккир, муסיқашунос ва машҳур адибдир. Шоир бадеий маҳорат бобида ҳам машҳур адибдир. Мирзо Бобур-шоир турк тили ва форс—тожик тилларининг яхши билгани боис ушбу иккала тилда шеърлар ёзган шоирдир. Шоир тожик ва ўзбек адабиётларда ўз мавқеъига эга бўлган шоирдир.

Адабиётлар:

1. (“Бобурнома” ҳозирги ўзбек тилига табдил қилувчи: В. Раҳмонов, К. Муллаҳўжаева, Тошкент, Ўзбекистон, 2019, Б. 415) .

2. («Бобурнома» П. Шамсиев, «Юлдузча, 1989, Б. 350».

3. Таърихи адабиёти тоҷикӣ. Нашри Институти забон ва адабиёти тоҷик. душанбе, 2019, 630.

4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Тошкент, 2000, 2 китоб.